

**TIZIMLI KASALLIKLAR FONIDA RIVOJLANGAN SO'LAK BEZI
YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI INSTRUMENTAL TEKSHIRISH
USULLARI**

Boymuradov Shuxrat Abdusalilovich

t.f.d., professor

Ashurov Olimjon Dulobovich

assistent

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17879639>

Annotatsiya

Mazkur ishda tizimli kasalliklar, xususan revmatoid artrit, qandli diabet, Sjogren sindromi va autoimmun kasalliklar fonida rivojlanadigan so'lak bezi yallig'lanish kasalliklarini instrumental tekshirish usullari o'rganilgan. Ultrasonografiya, sialometriya, sialografiya, kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiya (MRT) hamda sialoendoskopiya kabi zamonaviy instrumental metodlarning diagnostik imkoniyatlari, ularning sezuvchanlik darajasi va klinik samaradorligi tahlil qilingan. Ishda 87 nafar bemor ma'lumotlari asosida o'tkazilgan klinik kuzatuv natijalari ham keltiriladi. Tadqiqot natijalari so'lak bezlarining strukturaviy o'zgarishlarini erta aniqlash va tizimli kasalliklar bilan bog'liq yallig'lanish jarayonlarini differensial tashxislashda instrumental usullarning ahamiyatini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: So'lak bezi, tizimli kasalliklar, molekulyar-genetik tekshiruv, klinik tekshiruv, yallig'lanish kasalliklari.

Dolzarbligi

So'nggi yillarda tizimli kasalliklar fonida rivojlanadigan so'lak bezlari patologiyalari soni ortib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har 100 ming aholiga nisbatan 15–20 ta yangi Sjogren sindromi holati aniqlanmoqda. O'zbekiston Respublikasida o'tkazilgan epidemiologik kuzatuvlarga ko'ra, surunkali sialadenitning 25–30 % holatlari tizimli kasalliklar bilan kechuvchi bemorlarda qayd etilgan. Bu bemorlarda yallig'lanish jarayonining o'ziga xosligi — ularning otoimmun, endokrin yoki metabolik mexanizmlar bilan kechishidir. Shu bois, an'anaviy klinik tekshiruvlar ko'p hollarda yetarli axborot bermaydi. Zamonaviy instrumental usullar esa so'lak bezlarining morfologik holatini, sekretiya darajasini va yallig'lanish tarqalishini aniqlash imkonini beradi. Instrumental diagnostika natijalarini tizimli tahlil qilish bemorlarni to'g'ri tashxislash, individual davolash rejasini tuzish hamda kasallikning og'ir shakllarining oldini olishda muhim o'rin tutadi.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot Toshkent davlat tibbiyot universitetining stomatologiya va otorinologiya kafedralarida 2022–2025 yillar oralig'ida olib borilgan bo'lib, tizimli kasalliklar fonida rivojlangan so'lak bezi yallig'lanish kasalliklarini kompleks instrumental diagnostika qilishga qaratilgan. Tadqiqotga jami 87 nafar bemor jalb etildi: shulardan 55 nafari ayol (63,2 %), 32 nafari erkak (36,8 %) bo'lib, bemorlarning yoshi 25 yoshdan 72 yoshgacha o'zgarib turgan. Shuningdek, nazorat guruhi sifatida so'lak bezlarida patologik jarayon aniqlanmagan, biroq og'iz quruqligi shikoyati bilan murojaat qilgan 25 nafar sog'lom shaxs tekshiruvga kiritildi.

Kuzatilgan bemorlarning asosiy kasalliklari quyidagicha taqsimlandi: 52 nafarida (60 %) qandli diabet II turi, 22 nafarida (25 %) revmatoid artrit, 9 nafarida (10 %) Sjogren sindromi, 4 nafarida (5 %) boshqa autoimmun kasalliklar (sistemali qizil volchanka, tireoidit) aniqlangan. Tadqiqotda har bir bemorning anamnezi, klinik belgilari, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining holati, so'lak bezlari palpatsiyasi, shuningdek, sekretiya darajasi baholandi.

Instrumental tekshiruvlar bosqichma-bosqich, yagona algoritm asosida o'tkazildi.

Birinchi bosqichda ultrasonografiya (USG) bajarildi. Tekshiruv Mindray DC-70 apparatida 7,5–12 MHz chastotali lineer datchik yordamida amalga oshirildi. Parotid va submandibular bezlarning echogenligi, konturlari, to'qimalar bir xilligi, kanal kengayish darajasi, parenximadagi o'zgarishlar aniqlanib, sonografik toifalarga ajratildi (norma, diffuz gipoechogenlik, mikrokista, fibroz).

Ikkinchi bosqichda sialometriya o'tkazilib, bemorlarning bazal va stimulyatsiyalangan so'lak sekretiya darajasi o'lchandi. Bazal sekretiya 5 daqiqa davomida, stimulyatsiyalangan sekretiya esa limon kislotasi eritmasi ta'sirida qayd etildi. Natijalar ml/min ko'rsatkichda baholandi va nazorat guruhidagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslandi.

Uchinchi bosqichda sialografiya bajarildi. Bu bosqichda 0,5–1 ml Urografin 76 % kontrast modda so'lak chiqaruvchi kanal orqali kiritilib, rentgen apparatida (Siemens Multix Fusion, Germaniya) to'rtta proyeksiyada tasvirlar olindi. Kanalning kengaygan yoki toraygan sohalari, deformatsiya, to'siqlanish va cho'kindi (mikrosialolit) mavjudligi baholandi.

To'rtinchi bosqichda kompyuter tomografiya (KT) va magnit-rezonans tomografiya (MRT) usullari qo'llandi. KT tekshiruvi GE Optima 520 apparatida, kesim qalinligi 1,0 mm, rekonstruksiya 3D formatda bajarildi. MRT esa Philips Achieva 1.5T apparatida T1, T2 va STIR ketma-ketliklarida o'tkazildi. Ushbu

usullar bezlar ichidagi fibroz, infiltrativ va kistoz o'zgarishlarni, shuningdek yallig'lanishning chuqurligini aniqlashda katta diagnostik ahamiyat kasb etdi.

Beshinchi bosqichda sialoendoskopiya (SES) amalga oshirildi. Karl Storz (Germaniya) firmasining 1,1 mm diametrli mikrosialoendoskopi yordamida parotid va submandibular bezlar chiqaruvchi kanalining ichki yuzasi vizual kuzatildi. Kanal devorining gipertrofiyasi, striktura, yallig'lanish eksudati yoki mikrokalsifikatlar mavjudligi qayd etildi. Zarur hollarda diagnostik yuvish (lavage) amalga oshirildi.

Har bir bemor uchun instrumental tekshiruv natijalari individual jadvalga kiritilib, statistik tahlil Statistica 10.0 dasturida o'tkazildi. O'rtacha qiymatlar ($M \pm m$), t-test, χ^2 testi yordamida tahlil qilindi; $p < 0,05$ bo'lgan qiymatlar ishonchli deb baholandi.

Natijada, instrumental diagnostikaning kombinatsiyalangan yondashuvi — USG + MRT + SES — tizimli kasalliklar fonida rivojlangan so'lak bezi yallig'lanishlarining erta bosqichlarini aniqlashda eng yuqori informativlik ko'rsatdi.

Natijalar va tahlil

USG natijalariga ko'ra, bemorlarning 78 % ida parotid bezlarining echogenligi pasaygan, 64 % ida esa diffuz gipoechogen sohalar qayd etilgan. Sjogren sindromi bilan og'rikan bemorlar orasida "asal katak" ko'rinishidagi echogenlik buzilishlari aniqlandi, bu bez parenximasida limfoplazmotsitar infiltratsiyani ko'rsatadi. Sialometriya natijalariga ko'ra, sog'lom nazorat guruhida bazal sekretiya o'rtacha $0,45 \pm 0,06$ ml/min, tizimli kasalliklar guruhi bemorlarida esa $0,17 \pm 0,05$ ml/min ni tashkil etdi ($p < 0,05$). Bu sekretiyaning 60 % ga pasayganini ko'rsatadi. Sialografiya ma'lumotlari 40 % bemorlarda kanal deformatsiyasi, 15 % da to'liq to'siqlanish, 10 % da esa mikrosialolitlar mavjudligini ko'rsatdi. KT natijalari so'lak bezlarining atrofik o'zgarishlarini, MRT esa erta fibroz jarayonlarni aniq ko'rsatishda yuqori sezuvchanlikka ega bo'ldi.

Sialoendoskopik tekshiruv natijasida 18 % bemorda yallig'lanish tufayli kanal devorlarining gipertrofiyasi, 25 % da mikrokalsifikatlar, 12 % da esa oqsil cho'kindilari qayd etildi. Bu natijalar tizimli kasalliklar jarayonida so'lak bezlarida surunkali mikrotsirkulyator va immun yallig'lanish o'zgarishlari mavjudligini tasdiqlaydi.

Analiz natijalari shuni ko'rsatadiki, Sjogren sindromida instrumental belgilar eng ifodalangan bo'ladi. MRT va SES kombinatsiyasi yordamida kasallikning erta bosqichlarida parenximatuz o'zgarishlarni aniqlash imkoniyati 82 % gacha oshadi.

Muhokama

Olingan natijalar soʻlak bezlari yalligʻlanish kasalliklari diagnostikasida kompleks instrumental yondashuvning ahamiyatini isbotlaydi. Har bir metod oʻzining sezuvchanligi va aniqligi bilan farq qiladi. USG — birlamchi skrining usuli sifatida tez, arzon va invaziv boʻlmagan metod; sialografiya esa kanal strukturalarining holatini aniqlashda muhim. KT va MRT yalligʻlanish jarayonining chuqurligi va fibroz oʻzgarishlarni baholashda afzallik beradi. Sialoendoskopiya esa nafaqat diagnostika, balki terapevtik ahamiyatga ham ega, chunki u orqali strikturalarni kengaytirish, toʻsiqlarni olib tashlash yoki yalligʻlanish moddasini yuvish mumkin.

Tizimli kasalliklarda bu usullarni birgalikda qoʻllash klinik tashxisning ishonchliligini oshiradi va erta davolash strategiyasini tanlashda muhim klinik qaror qabul qilish imkonini beradi.

Xulosa

1.Tizimli kasalliklar fonida rivojlangan soʻlak bezi yalligʻlanishlari koʻp hollarda uzoq muddatli, surunkali kechadi va klinik simptomlari kam ifodalanadi.

2.Instrumental tekshirish usullari yordamida kasallikning erta bosqichlarida strukturaviy va funksional oʻzgarishlarni aniqlash mumkin.

3.USG, KT, MRT va SES kombinatsiyasi diagnostik aniqlikni 90 % gacha oshiradi.

4.Kompleks instrumental yondashuv bemorlarni toʻgʻri tashxislash va differensial diagnostika oʻtkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Har bir tizimli kasallikka xos morfologik oʻzgarishlarni aniqlash, keying bosqichlarda asoratlarning oldini olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fox R. I. Sjögren's Syndrome. Lancet, 2023; 402(10391): 556–568.
2. Matsumoto N., et al. Diagnostic imaging of salivary gland disorders. J. Oral Maxillofac. Surg., 2022; 80(4): 645–656.
3. Brook I. Salivary gland infections. Springer, 2021.
4. Kolesnikova I. V., et al. Diagnostic value of sialoendoscopy in chronic sialadenitis. Stomatologiya, 2020; 99(3): 45–50.
5. Rustamov J. A., Baymurotov Sh. A. Tizimli kasalliklarda soʻlak bezlari patologiyasining morfologik xususiyatlari. TTA Ilmiy axborotnomasi, 2022; 4(15): 77–82.
6. Obiedat M. M., et al. MRI findings in autoimmune sialadenitis. Radiology Research and Practice, 2021; 2021: 9935123.
7. Akramov U. B. Autoimmun jarayonlarda soʻlak bezlari oʻzgarishlari. Tibbiyot fanlari axborotnomasi, 2020; 3(18): 112–118.

8. Baldini C., et al. Ultrasonography of major salivary glands in Sjogren's syndrome. Clin. Exp. Rheumatol., 2023; 41(2): 300–308.
9. Djurayev J. A., Soatov I. O. Yallig'lanish kasalliklarini instrumental tashxislashning zamonaviy yo'nalishlari. Tibbiyotda innovatsiyalar jurnali, 2024; 1(6): 57–63.